

ZULFIYA QUROLBOY QIZI HIKOYALARIDA IJTIMOY HAYOT VA OBRAZLAR MASALASI

Mamatqobulova Diyora Ravshanbek qizi

NamDU magistratura yo‘nalishi, o‘zbek adabiyotshunosligi ixtisosligi, 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asr adabiyotining taniqli vakilasi Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalarda ijtimoiy hayotning ifodalanishi va obrazlar masalasiga to‘xtalib o‘tiladi. Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalari o‘zbek adabiyotda yaratilgan asarlar orasida o‘zining qiziqarliligi, ta’sirchanligi, hayot haqiqati va insoniy xarakterlarni ishonarli gavdalantirganligi hamda turmushning murakkab muammolarini dadil ko‘tarib chiqilgani bilan ajralib turadi. Z.Qurolboy qizi asarlarining adabiyotda jiddiy hodisa darjasiga ko‘tarilganligi mazkur maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: adabiyot, Zulfiya, nasr, realizm, hikoya, ijtimoiy hayot, obraz.

Annotation. This article will dwell on the question of the expression of social life and images in the stories of the daughter of Zulfia Kuroolboy, a well-known representative of the literature of the 21st century. Zulfia Kuroolboy daughter stories works created in Uzbek literature among them are his own curiosity, his influence, the reality of life and human characters’ confident disposition as well as bold the complex problems of marriage it is characterized by being raised. Z.Kuroolboy in the literature of the works of the gunboy daughter the fact that the event was raised to the window determines the relevance of this article.

Keywords: literature, Zulfiya, prose, realism, story, social life, image.

Аннотация. В этой статье будет затронута проблема выражения общественной жизни и образов в рассказах Зульфия Куролбой кызы, выдающейся представительницы литературы XXI века. Рассказы Зульфия Куролбой кызы произведения, созданные в узбекской литературе среди них, выделяются его интересность, отзывчивость, правдивость жизни и

человеческие характеры. убедительное воплощение сложных жизненных проблема отличается приподнятостью. З.Курулбой произведений дочери оружейника в литературе повышение уровня явления определяет актуальность данной статьи.

Ключевые слова: литература, Зульфия, проза, реализм, рассказ, общественная жизнь, образ.

Adabiyotshunoslik uzoq vaqt mobaynida badiiy asarni nafaqat ijtimoiylik nuqtai nazaridan tekshirishga moslashgan bo‘lsa, balki mavjud ilmiy qoliplarga hamohang tarzda, estetik talablar asosida ruhiy-hissiy sehrli hodisa sifatida yondoshishga ham urinmoqda. Istiqlol davrida yozuvchilar o'sha davrning ijtimoiy va axloqiy muammolarini yoritish uchun o‘z hunarlaridan foydalangan holda kuchli ovozlari sifatida paydo bo'lishdi. Ular xronikachilar bo'lib xizmat qilishdi, atrofida sodir bo'layotgan shov-shuvli voqealarni talqin qilishdi va odamlarning intilishlari va kurashlariga ovoz berishdi. Jumladan, istiqloq davri o‘zbek hikoyachiligida ijtimoiy-ma’naviy, axloqiy masalalarning badiiy talqini Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalarida yaqqol namoyon bo‘lgan. Yozuvchining hikoyalarida davr muammolari, tobora keng o‘rin egallagan va ilgari uchramagan yangidan yangi obrazlar aks ettirilgan.” Milliy istiqloq mafkurasining asosiy tayanch nuqtasi ham ijtimoiy darajadagi milliy o‘zlikni anglata olishidadir”⁵ – degan fikrlarga ijodkorning hikoyalari misol bo‘ladi. Yozuvchining asarlarida badiiylik yuqori o‘rinda turadi va obrazlar masalasi ham alohida o‘rin egallaydi. Badiiylik — san’atning ham joni, ham ruhi ekan, uni yuzaga keltiruvchi asosiy vositalardan biri — badiiy obrazdir va u adabiyotshunoslik fanining markaziy muommasi sanaladi. Chunki adabiyotshunoslik ilmida «obraz» deganda inson ongida in’ikos etilgan voqea-hodisalargina emas, balki shu bilan birga so‘z vositasida san’atkor tomonidan anglangan, qayta ishlangan (bichib to‘qilgan) va tas virlangan hayot tushuniladi. «... Unda hech bir tasodifiy va ortiqcha narsa yo‘q.

⁵ Milliy istiqloq g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar, T.: «Yangi asr avlodi», 2001, 93-bet

Hamma qismlar butunga bo‘ysungan, hammasi bitta maqsadga yo‘naltirilgan, hammasi birlikda bitta go‘zallik, yaxlitlik, individuallikni maydonga keltiradi»⁶

Shuningdek, adabiyotimizning yana bir yorqin vakillarida biri Xurshid Do‘stmuhammad quyidagi fikrlarni bejiz aytmaydi: “Muallif o‘z asarlarida qishloq hayotini, aniqrog‘i qishloq kishilarining o‘y tashvishi, ruhiy dunyosi, orzu havasini juda yaxshi biladi. Shu bois, obrazlarni to‘qib o‘tirmaydi, balki aynan hayotdan oladi. Zulfiya asosan anchayin oddiy odamlar, omadi chopmagan, ishi yurishmagan, nochor, taqdirning noravon yo‘llarida sarson-u sargardon kishilar obrazini yaratadi, U bunday holatlarning qanday qilib vujudga kelish sababalarini izlamaydi, o‘sha holatni aynan tasvirlash va o‘quvchining ko‘ziga ko‘rsatish bilan kifoyalanadi. Aynan tasvir borasida, yaxlit tip yaratish bobida adibimiz uncha-muncha tajribali axli qalamdan qolishmaydi. Yo‘q u favqulodda tesha tegmagan shakily izlanishlar qilmaydi, murakkab ruhiy holatlarda qahramonning ichki dunyosiga sho‘ng‘ib ketmaydi, badiiy konfliktlar ham hayotiy ziddiyatlar, o‘zaro mushkulitlar jarayonida bayon etilaveradi”.⁷

Adibamizning “Yovuzlik farishtasi” nomli hikoyalar to‘plamiga kirgan “Ajal chorlovi” hikoyasining voqeasi favqulodda topilma desak mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘quvchini qalb, umr va qismat haqida og‘ir o‘ylarga toldiradigan hikoyadir. Asar markazida tirnoqqa zor Mulla Ashur obrazi juda tiniq tasvirlangan. Ushbu hikoya syujet- kompozitsion qurilishi, obrazdagi biroq g‘ayritabiiylik yangi inson haqidagi qarashlar tizimi o‘zgarganiga yaqqol misol.

Mulla Ashur qishloqning nafasi o‘tkir duoxoni edi. Muridu muhlislari ko‘p edi. Dami juda o‘tkir bo‘lganidan uyiga kelguvchilar ham ko‘p edi. Miri kam dunyo, deganlaridek ko‘pning mushkulini oson qilgan mulla o‘z dardiga davo topolmay iztirobda yashardi. U befarzand edi. Ikki o‘t orasida o‘rtanib yurgan kunlarning birida mullaning huzuriga yoshgina juvon bosh egib kirib keldi. Mulla u ayolga bir tumorni o‘qib berdi. U ayol negadir mullaga uning huzuriga keladigan ayollardan ko‘ra boshqacha ko‘rinar edi. Ya‘ni undan ko‘z uzolmadi, sababi, uning ko‘rinishi juda

⁶ Belinskiy V.G. Adabiy orzular. T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1977, 101-bet.

⁷ Зульфийа Куролбой кызы. “Йовузлик фариштаси”. “Янги аср авлоди”, 2005.4-бет

chiroyli edi, xuddiki “ Loladek qizarib ketgan “ ayol sifatida tasvirlangan. O’sha kundan boshlab mullaning ko’ziga har yerda ana shu ayol ko’rinaverardi ya’niki uni tinch qo’ymasdi. Mulla Ashur o’zini qo’yarga joy topolmasdi, o’zini unutgandi, nima qilayotganini ham tushunmay qolgandi. Uning 8 yillik turmushidagi ayol Xonimbuvi erining holatidan havotirda edi. Uni ta’qib qilayotgan ayolni 5 ta farzandi bor qo’shnisining keliniga o’xshatdi. Nega u ayol shuncha farzandi bo’lsa ham uni yoniga farzand talabi bilan kelganiga ishonmasdi va tushuna olmasdi. Ana shu go’zallik timsoli har safar mullaning ko’ziga ko’ringanida uni eti jimirlab, hayajonga tushardi. Hikoyaning aynan tugun qismi ana shu edi va bu hikoya yakunida o’z yechimini topdi. Bir kuni uning ayoli Xonimbuvi qarindoshining to’yiga ketganida qahramonimiz uyda yolg’iz qolgandi.

“Tun yarmidan oqqanida, endi ko’zi ilingan mullani kimdir ohista turtgandek bo’ldi. Erinib ko’zini ochgan mulla yonginasida o’tirgan ayolni ko’rib hushi boshidan o’chdi. O’rnidan turmoqchi bo’ldi. Ammo ayol: “Yotavering” degandek yelkasini silab qo’ydi. Bu o’sha! Mullaning ko’ziga loladek qizarib ko’ringan, aql-u hushini o’g’irlagan sohibjamol edi. U mullani olib ketgani kelgandi.

Ertasi kuni kechga yaqin to’ydan to’lib -toshib qaytgan Xonimbuvi erini jonsiz holatda ko’rib baqirib yubordi”.⁸

Ushbu hikoya qahramoni yozuvchining yangi qahramonidir, ya’ni takrorlanmas murakkab qahramon. Qahramonimiz befarzandligidan havotir edi, ya’ni umri yakunida uning mol-mulki, ota-bobolaridan meros qolgan ana shu uyi kimga qolishidan havotirda edi, mana shu o’y-xayollar mullani qiynardi. Asar yakunida esa uning qismati aniq bo’ldi. Aniqroq qilib aytganda, uning ko’ziga ko’rinavergan ayol aslida “Ajel qiyofasidagi ayol” edi desak bo’ladi. Ko’pchilikning dardiga davo topgan mulla oxirida o’z dardiga davoni topolmadi. Bu bilan yozuvchi har bir inson o’tgan umridan afsuslanmasligi, qalban hotirjam bo’lishi, qismatiga ko’nishi haqida fikr yuritgan. Albatta, ijtimoiy hayotning asosiy masalasi ham shulardan iboratdir.

Zulfiya Qurolboy qizining “O hayot!” deb nomlangan hikoyasida ham yangi davr qahramonini ko’rishimiz mumkin. Bu asar voqealari markazida Nazar chol bosh

⁸ Зульфия Куролбой кызы. “Йовузлик фариштаси”. “ Янги аср авлоди”. 2005. 43-бет

obraz sifatida gavdalangan. 75 yoshga kirib sog‘ligi yomonlasha boshlagan qahramonimiz umri poyoniga yetayotganidan havotirda bo‘ladi. Ajoyibotlarga to‘la bu dunyoni tark etishni yaqinlaridan ayrilishni xohlamaydi. Qaniydi mangu yashasa, uning o‘y- xayolida faqat yashash edi. Shu 70- 80 yil umr bo‘ptimi. Darhaqiqat, O, hayot! Mana shu mislsiz yorug‘lik, kenglikni hech narsaga alishtirib bo‘lmaydi, axir! Tip-tiniq osmon yam-yashil burglar, allaqanday, chol xatto nomini ham bilmaydigan ajoyib gullarning yoqimli hidi, ariqchada jildirab oqayotgan suv! E- he, bularni qanday qilib ko‘z qiyadi.

Hayoti yakunlanishidan qo‘rqani sayin uni umri uzayib borardi. Farzandi Alisher avto halokat oqibatida, ayoli Oynisa bu ayriliq oqibatida kasal bo‘lib bu dunyoni tark etishdi. Yolg‘iz qarovchisi kelini qolgandi u ham 65 yoshida yer to‘ladan yiqilib vafot etadi. Cholning kuni nevara-yu chevalariga qoldi. Shu orada evarasi ham vafot etdi. Shunday bo‘lsa-da qahramonimiz hamon yashardi. Nazar chol ko‘zi xiralashgan, qarilik alomatlari kuzatilsa ham, lekin hamon tetik, ong-shuuri yaxshi edi. Ba‘zilar uning bir bog‘lam piyoz bo‘lib yotganini ko‘rib: “Ey xudo, namuncha xo‘rlamasang bu bechorani nima gunohi bor ediki jonini olmayapsan, - deya nola qilishardi. Axir o‘lolmaslik ham azob-ku! Bu holatda u ko‘ngli quvonchga to‘lardi: “Men endi haqiqiy hayotimni yashayapman! Men yashayapman!”⁹

Albatta, bu yorug‘ dunyoni bir kun kelib tark etish har bir insonning qismatidir. Bu ijtimoiy hayotning qonunidir. Shunday bo‘lsa-da Alloh nazari tushgan insonlar bor-ki, o‘tgan umridan mannun va baxtiyor. Ana shu insonlar qatorida qahramonimiz Nazar chol ham o‘rin egallaydi. Bejizga ismi ham “Nazar chol” emas. Bu obraz o‘quvchini fikrlashga, hayot haqida chuqur o‘ylashga chorlaydi va o‘tgan umrini sarhisob qilishga chaqiradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalari hayotiyliigi va realizmga boyligi bilan o‘z dolzarbligini saqlab qolgan. Adiba o‘z asarlarida hayot ma‘nosi, umr mazmuni, insonlarning o‘y-kechinmalari xususida mulohaza yuritadi. Ijodkor inson obrazini yaratar ekan, tasavvur va badiiy tavsif uchun unga turli tomondan razm soladi. Xususan, yozuvchini insondagi hamma narsa – uning tashqi

⁹Кадиний Кушик: Хикоялар/ Зулфия Куролбой кызы. – Т.: “O‘zbekiston”, 2011, 107-бет

va ichki dunyosi, odat va fikrlari, yashash va xizmat joyi, atrofidagi odamlar va tabiat olami bilan o‘zaro munosabatlari – barcha-barchasi qiziqtiradi. Yuqorida tahlil qilgan hikoya qahramonlari Mulla Ashur va Nazar chol fikrlarimiz isbotidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Belinskiy V.G. Adabiy orzular. T.: G ‘afur G ‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. 1977, 101-bet.
2. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar, T.: «Yangi asr avlodi», 2001,93-bet
3. Кадимий Кушик: Хикоялар/ Зульфия Куролбой кызы. – Т.: “Узбекистан”, 2011,107-бет
4. Зульфия Куролбой кызы. “Йовузлик фариштаси”. “Янги аср авлоди”. 2005. 43-бет
5. Зульфия Куролбой кызы. “Йовузлик фариштаси”. “Янги аср авлоди”,2005.4-бет